

КЛЮЧОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Брик Р. С.

KEY CHARACTERISTICS OF LEGAL AND REGULATORY COMPETENCE DEVELOPMENT FOR EDUCATIONAL LEADERS IN CONTEMPORARY CONTEXTS

Bryk R. S.

Сучасна система освіти України переживає період глибоких трансформацій. Реформування освітньої галузі, цифровізація управління, автономія закладів освіти, умови воєнного стану та інтеграція до європейського освітнього простору висувають нові вимоги до професійної діяльності керівників закладів освіти. Однією з важливих складових професійної компетентності сучасного керівника є нормативно-правова компетентність, яка забезпечує здатність ефективно організовувати освітній процес, здійснювати управлінську діяльність відповідно до законодавства, захищати права учасників освітнього процесу та забезпечувати належне функціонування закладу освіти.

Проблема нормативно-правової компетентності керівника закладу освіти як обов'язкова складова управлінської компетентності висвітлюється у працях українських вчених В. Бондаря, Л. Даниленко, І. Дарманської, М. Дарманського, Г. Єльнікової, Л. Калініної, М. Конаржевського, Т. Лукіної, О. Мармази, В. Маслова, В. Олійника, В. Пікельної, Т. Сорочан та багатьох інших вітчизняних дослідників.

Не можна обійти дослідження вчених, в яких розглядалися конкретні аспекти вдосконалення правової компетентності керівника закладу освіти. Так, В. Олійник розглядає правову компетентність керівника освітнього закладу як «високий ступінь володіння правом у конкретній професійно-педагогічній практичній діяльності, глибокі й об'ємні знання законів і підзаконних актів, джерел права, на які він повинен спиратися, реалізуючи управлінську

діяльність, розуміння принципів права учасників педагогічного процесу і способів правового регулювання їхніх відносин, ставлення до права як до невід'ємної складової професійної діяльності, здатність захищати і впроваджувати правові відносини в управлінській діяльності в суворій відповідності з правовими й розпорядчими принципами законності» [2].

І. М. Дарманська наголошує на необхідності володіння директором школи правовою компетенцією в управлінсько-педагогічній сфері, а під розвитком правової компетенції керівника закладу визначає освоєння фахівцем норм різних галузей конституційного, адміністративного, кримінального, трудового, сімейного та міжнародного права з фокусом на їхнє застосування в контексті функціонування освітнього закладу [1].

Б. Г. Чижевський досліджував складові правової культури керівника закладу освіти; сутність, ознаки та специфіку законодавчого забезпечення управління трансформаційними процесами у закладах загальної середньої освіти.

Особливості правової компетентності керівника закладу розкрито у науковому дослідженні С. Яремчук, яка зазначає, що:

- якість управління навчальним закладом тісно пов'язана з правовою компетентністю його керівника, яка виявляється у здатності діяти адекватно, самостійно та відповідально в рамках правової системи освіти;
- акцент на чіткості результатів є важливим аспектом правової компетентності. Вона становить важливу умову для досягнення соціально-економічної ефективності та психолого-педагогічного успіху навчального закладу;
- правова компетентність керівника не може залишатися незмінною, але повинна розвиватися паралельно зі змінами в законодавстві. Інноваційність у цьому контексті пов'язана з розвитком навчального закладу під впливом різноманітних факторів, не обмежуючись лише розподілом прав і обов'язків учасників освітнього процесу;
- низький рівень правової компетентності керівника може призвести до

недостатньої юридичної відповідальності, що може викликати управлінські рішення, несумісні з його правовою компетентністю. Це може призвести до втрати контролю, конфліктів з неофіційними нормами, які, хоча можуть здаватися ефективними, але приховують ризики втрати авторитету управління та пов'язаних із цим юридичних проблем [5].

У статті 26 Закону України «Про освіту» відзначається, що керівник закладу освіти здійснює безпосереднє управління закладом і несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. У цій же статті окреслені повноваження керівника: організовує діяльність закладу освіти; вирішує питання фінансово-господарської діяльності закладу освіти; призначає на посаду та звільняє з посади працівників, визначає їх функціональні обов'язки; забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм; забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти; ... здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти [4].

Формування нормативно-правової компетентності базується на вимогах професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» [3]. Сутність нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти за трудовою функцією «забезпечення стратегічного управління закладом освіти» передбачає здатність керуватися в управлінській діяльності нормативно-правовими документами в галузі освіти; здатність проектувати, розробляти документи щодо управління закладом освіти; здатність укладати угоди (договори, контракти).

Освітнє законодавство України постійно оновлюється відповідно до сучасних суспільних потреб та міжнародних стандартів; з'являються нові нормативні акти, змінюються вимоги до організації освітнього процесу, кадрової політики, фінансової автономії закладів освіти. Нормативно-правова компетентність не може бути сформована одноразово. Сучасний керівник повинен бути готовим до безперервного навчання та оновлення професійних

знань: систематично підвищувати кваліфікацію; брати участь у семінарах, вебінарах, тренінгах; працювати з офіційними джерелами нормативної інформації; розвивати навички самоосвіти.

Формування нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти має бути практично орієнтованим. Керівник повинен уміти правильно оформляти управлінську документацію; організовувати інклюзивне освітнє середовище; захищати права учасників освітнього процесу; вирішувати конфліктні ситуації; забезпечувати дотримання трудового законодавства; проводити службові розслідування.

Активне впровадження цифрових технологій в освітній процес дає змогу краще оптимізувати адміністративну діяльність закладів освіти, а також автоматизувати облік здобувачів освіти, кадрового забезпечення, фінансових та матеріально-технічних ресурсів, удосконалити процеси планування, моніторингу та оцінювання результатів навчання. Це вимагає від керівника закладу освіти організації дистанційного навчання відповідно до нормативних вимог, знання законодавства щодо кібербезпеки та захисту персональних даних, дотримання академічної доброчесності.

Нормативно-правова компетентність не може формуватися ізольовано від управлінської діяльності. Вона інтегрується з лідерськими якостями керівника, комунікативною компетентністю, стратегічним мисленням, емоційним інтелектом, цифровою грамотністю.

Формування нормативно-правової компетентності керівників закладів освіти є складним процесом, що супроводжується низкою труднощів, зумовлених як зовнішніми чинниками (реформами, швидкими змінами законодавства, особливостями роботи в умовах воєнного стану), так і внутрішніми (перевантаженість управлінською документацією, брак часу, психологічна стійкість).

Отже, нормативно-правова компетентність керівника закладу освіти є інтегративною характеристикою особистості, що поєднує систему правових знань, умінь, навичок, професійних якостей і здатність застосовувати їх у

практичній управлінській діяльності. Формування нормативно-правової компетентності керівників має бути безперервним процесом, практично орієнтованим і спрямованим на розвиток правової культури, професійної відповідальності та здатності ефективно діяти в умовах постійних змін.

Список використаних джерел

1. Дарманська І. М. Характеристика правової компетенції керівника загальноосвітнього навчального закладу у контексті управлінської компетентності. *Педагогічний дискурс*. 2013. Вип. 14. С. 151–155. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/peddysk_2013_14_31.
2. Олійник В. В. Формування правової компетентності керівників навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2008. 20 с.
3. Про затвердження професійного стандарту «Керівник (директор) закладу загальної середньої освіти» : наказ Міністерства економіки України від 17 вересня 2021 року № 568-21. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/09/22/Nakaz-568-zatverdzh.standartu.keriv.22.09.pdf> (дата звернення: 10.05.2026).
4. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text> (дата звернення: 10.05.2026).
5. Яремчук С. Правова компетентність керівника закладу освіти у контексті загальноосвітніх тенденцій. *Управління в освіті*: матеріали ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 4-5 квітня 2019 р.). Львів : Левада, 2019. С. 290–292.